

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO: *CHATGPT* E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTUDANTES COM TEA

DOI: 10.5281/zenodo.18360752

Isaac Newton Cesarino da Nóbrega Alves¹

¹Mestre em Ciência da Informação – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

isaacnewtoncesarino77@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4790445484081253>

Jânio Emerson Pereira da Silva²

²Mestrando em Energias Renováveis – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

janio.emerson2@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4090579233655857>

AT25: Inteligência Artificial, Robótica e Automoção.

RESUMO: O presente estudo objetiva compreender como utilizar a inteligência artificial, mais especificamente, o ChatGPT em atividades de estudantes diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando os níveis em que cada discente encontra-se com base no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), em sua edição mais atualizada, neste caso, o DSM-5. Neste sentido, fizemos uso da pesquisa bibliográfica para a devida apropriação e uso de termos específicos das áreas da inteligência artificial e da educação, momento em que foi de suma importância a compreensão do autismo e da classificação em que os estudantes podem ser identificados de acordo com a gravidade em 3 níveis, do DSM-5. Posteriormente, foram apresentadas ao ChatGPT informações sobre o TEA, bem como solicitado a criação de instrumento de avaliação seguindo um padrão que respeitasse os níveis de cada discente e que pudesse ser utilizada pelos professores para atendimento educacional especializado. Portanto, a referida atividade avaliativa foi elaborada a partir da construção de uma tabela considerando cinco dimensões avaliativas, a saber: 1. Comunicação e Expressão; 2. Interação e Colaboração; 3. Autonomia e Organização; 4. Engajamento Cognitivo e Criatividade; e 5. Resposta ao Ambiente e Estímulos Sensoriais. Vale salientar que, nesse instrumento de avaliação dois elementos são considerados fundamentais que são: Escala de Observação Global e Síntese Descritiva (Registro do Educador). Deste modo, espera-se que o uso desta ferramenta de avaliação possa contribuir efetivamente para a educação dos estudantes autistas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Educação. *ChatGPT*. Autismo.

1. INTRODUÇÃO

A partir das inovações tecnológicas na sociedade contemporânea, as pessoas passaram a conhecer e utilizar com mais frequência diversos aparatos, dentre estes se destaca a Inteligência Artificial (IA), que apesar de muito difundida atualmente, teve sua origem na década de 1950, de acordo com *Eysenck e Eysenck* (2023).

Neste contexto, surge o *ChatGPT*, criando e lançado pela *OpenAI* em novembro de 2022, que de certa forma popularizou ainda mais o conhecimento e uso da IA pela população global, tendo sua aplicação em muitas tarefas do cotidiano, quer sejam em atividades profissionais quanto no fazimento de trabalhos de cunho pessoal. Com isso, a crescente busca por esta ferramenta levanta discussões em diferentes campos científicos, desde a criação de conteúdos, imagens, dentre outras coisas, até a compreensão da conduta ética dos indivíduos que a utiliza.

Portanto, é importante analisar o potencial da IA, mais precisamente do *ChatGPT* para auxiliar nas atividades da área da educação e que nesta pesquisa tem por objetivo compreender como utilizar a supracitada ferramenta em atividades de estudantes diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando os níveis em que cada discente encontra-se com base no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), em sua edição mais atualizada, neste caso, o DSM-5.

2. METODOLOGIA

É de conhecimento de todos que desenvolvem trabalhos acadêmicos que a metodologia é o caminho seguro e sensato que o pesquisador deve trilhar na consecução dos objetivos delineados. Deste modo, inicialmente fizemos uso da pesquisa bibliográfica, já que ela “procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses” como explica Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 60).

Assim, utilizamos o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª Edição, para compreender o Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive, os níveis de gravidade em que as pessoas podem ser identificadas sendo, **Nível 1** “Exigindo apoio”, **Nível 2** “Exigindo apoio substancial” e **Nível 3** “Exigindo apoio muito substancial”

Em um segundo momento, procedemos com a inclusão das informações sobre o TEA para o *ChatGPT* com a solicitação que fosse criado um padrão de avaliação de atividades, em que na condição de professores de estudantes diagnosticados com TEA pudessemos seguir um modelo seguindo os níveis de gravidade do referido transtorno já descritos anteriormente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O *ChatGPT*, conforme lhe foi solicitado, elaborou uma recurso de análise qualitativa e formativa intitulada de ‘Tabela de Avaliação de Atividades’, com base nos três níveis relacionados ao TEA, na qual ficam estabelecidas cinco dimensões avaliativas, a saber: **1. Comunicação e Expressão; 2. Interação e Colaboração; 3. Autonomia e Organização; 4.**

Engajamento Cognitivo e Criatividade; e **5. Resposta ao Ambiente e Estímulos Sensoriais.** A referida tabela pode ser melhor compreendida a partir do exposto na figura 1.

Figura 1- Tabela de Avaliação de Atividades

Dimensão Avaliada	Indicadores	Nível 1 – Apoio Leve	Nível 2 – Apoio Moderado	Nível 3 – Apoio Intenso	Observações
Comunicação e Expressão	Clareza na expressão, compreensão de instruções, uso de recursos alternativos.	Expressa-se com leve apoio verbal; compreende instruções simples.	Requer repetição ou apoio visual para compreender tarefas.	Necessita mediação contínua e recursos alternativos para se comunicar.	
Interação Colaborativa	Participação em grupo, trocas sociais, resposta a estímulos.	Interage quando convidado; mantém contato social básico.	Participa com estímulo e acompanhamento; inicia interações espontâneas.	Interação limitada; necessita apoio constante para engajar-se.	
Autonomia e Organização	Planejamento, uso de materiais, execução de tarefas.	Executa tarefas com mínima supervisão.	Precisa de lembretes ou ajuda para manter a sequência da atividade.	Depende de auxílio constante para estruturar e manter a atividade.	
Engajamento Cognitivo e Criatividade	Compreensão conceitual, raciocínio, soluções criativas.	Compreende ações simples; demonstra raciocínio autônomo.	Precisa mediação para compreender e aplicar conceitos.	Responde apenas com apoio direto e estímulos concretos.	
Resposta ao Ambiente e Estímulos Sensoriais	Adaptação ao som, luz, toque e outros estímulos.	Mantém-se concentrado na maioria das situações.	Mostra distração ou desconforto ocasional; requer pequenas adaptações.	Apresenta reações intensas; necessita ambiente sensorial controlado.	

Escala de Observação Global

- **Evolutivo:** Demonstra avanços contínuos nas dimensões observadas.
- **Estável:** Mantém desempenho semelhante ao observado anteriormente.
- **Necessita Intervenção Específica:** Requer revisão das estratégias de apoio e a adaptação.

Síntese Descritiva (Registro do Educador)

Espaço livre para que o professor registre percepções qualitativas, estratégias eficazes, adaptações e evidências de progresso.

Fonte: Elaborada pelos autores com auxílio do ChatGPT.

Vale ressaltar que cada dimensão criada leva em consideração os indicadores observáveis e categorizada na perspectiva do nível de apoio necessário, possibilitando que o professor possa promover a intervenção mais apropriada. Portanto, com tal abordagem fica evidenciada a efetiva inclusão, compreendendo que o aprendizado do estudante autista acontece de maneira singular e contínua, no tempo certo e de maneira condizente com a realidade de cada pessoa.

Na referida tabela ainda temos dois elementos a ser considerados nas atividades de estudantes com TEA que são: Escala de Observação Global e Síntese Descritiva (Registro do Educador). O primeiro elemento abarca as categorias de **Evolutivo**, **Estável** e **Necessita Intervenção Específica**. No item **Evolutivo**, são demonstrados os avanços nas dimensões observadas. Em **Estável**, o desempenho não sofreu alteração numa comparação direta ao analisado anteriormente. E por último, na categoria **Necessita Intervenção Específica**, o

docente deve rever sua estratégia de apoio e de adaptação para corrigir e melhorar o ensino e aprendizado dos alunos autistas.

Já no elemento **Síntese Descritiva (Registro do Educador)**, permite o registro das percepções do professor, assim como as estratégias eficazes utilizadas e as evidências do progresso de cada estudante. Esses registros são essenciais neste processo reflexivo, humanizado e contextualizado, no qual respeita as experiências e aprendizado individual do discente diagnosticado com TEA.

Por fim, compreendemos que com este instrumento avaliativo não se traduz como um simples instrumento teórico, mas também como um importante recurso pedagógico e ético, amparado na empatia, no respeito à diversidade e no compromisso sério com a educação inclusiva dos estudantes autistas.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso adequado e ético das tecnologias em qualquer área do conhecimento deve pautar o exercício profissional de cada pessoa. Na educação, espera-se que cada professor/professora utilize os recursos provenientes do avanço da tecnologia de maneira a desenvolver novas estratégias de ensino e aprendizagem com eficiência e eficácia, baseadas no respeito e ética.

E é nesse contexto que observamos o potencial da Inteligência Artificial para auxiliar o docente quer seja dentro ou fora da sala de aula nas atividades educacionais, fazendo uso ético dessa tecnologia favorecendo o aprimoramento e a elaboração de novas atividades, avaliações, dentre as inúmeras possibilidades que a IA oferece.

Conforme demonstrado aqui, o *ChatGPT*, aparato originado da IA, pode fazer a diferença, principalmente no sentido de contemplar alunos com alguma necessidade especial, a exemplo dos estudantes com TEA, demonstrando assim o compromisso com a educação de qualidade e inclusiva.

Assim, compreendemos que os profissionais da educação, neste caso, os professores devem buscar inserir em suas práticas educacionais as ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial para inovar e aprimorar tanto na construção de conteúdos como em métodos de avaliação de atividades e verificação da aprendizagem.

REFERÊNCIAS

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CORRÊA, Maria Inês *et al.* **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5)** / [American Psychiatric Association.5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: <https://membros.analysispsicologia.com.br/wp-content/uploads/2024/06/DSM-V.pdf>
Acesso em: 23 out. 2025.

EYSENCK, Michael W.; EYSENCK, Christine. **Inteligência artificial x humanos: o que a ciência cognitiva nos ensina ao colocar frente a frente à mente humana e a IA.** Tradução: Gisele Klein. Porto Alegre: Artmed, 2023.